

Carbonia 1938, L'ospedaletto INFAIL¹ “a bocca di miniera” arch. Eugenio Montuori²

Arch. Maria Paola Pagliari (INAIL e CSSM - Centro studi sul moderno)

Redazione del 13 ottobre 2025

L'Ospedaletto Posto Soccorso Miniere dell'INFAIL “a bocca di miniera” 1938 (Archivio Fotografico INAIL)

La nascita di Carbonia, 18 dicembre 1938

A partire dal 1936, per l'impulso delle politiche economiche dell'epoca e all'iniziativa dell'A.Ca.I. - Azienda Carboni Italiani,³ si avviò un importante progetto di valorizzazione del ricco bacino carbonifero dell'Iglesiente⁴, in Sardegna. Dopo la costituzione dell'A.Ca.I. con il decreto del 28 luglio 1935, diverse aree minerarie vennero progressivamente messe in attività e altre furono programmate per lo sviluppo futuro.

Per sostenere questa espansione industriale servì un numero molto elevato di lavoratori, che dovevano essere formati a metodi di estrazione moderni. Le maestranze furono reclutate sia in diversi centri della Sardegna sia sul continente, spesso senza alcuna esperienza nel settore minerario.

Architetti Cesare Valle, Ignazio Guidi e Gustavo Pulitzer Finali⁵ - Piano regolatore di Carbonia (1937-38) con il cerchio rosso è indicata l'area dove sorgerà l'ospedale INFAL

Parallelamente alla crescita delle attività produttive nacque la necessità di organizzare urbanisticamente l'area, creando nuovi insediamenti capaci di rispondere ai bisogni della crescente popolazione operaia. Si avviò quindi la definizione di un vero e proprio piano regolatore regionale delle zone carbonifere, con la costruzione di strade adeguate e centri urbani ben distribuiti.

Il primo e principale di questi centri fu Carbonia⁶, destinata a diventare il capoluogo del territorio minerario. La sua costruzione iniziò nel 1937 e fu pensata in due fasi di piano regolatore:

- una prima fase, progettata dagli architetti Valle, Guidi e Pulitzer terminata nel 1938, per accogliere 20.000 abitanti;
- una seconda fase nel 1940, con l'aggiunta dell'architetto Eugenio Montuori per arrivare alla capacità massima.

Nonostante le difficoltà tecniche legate alla conformazione irregolare del terreno e ai vincoli delle aree minerarie, il piano urbanistico fu sviluppato su un declivio con ampie vedute sulla pianura e verso il mare, un'area di grande bellezza paesaggistica.

Dal punto di vista infrastrutturale, Carbonia risultava strategicamente ben collocata rispetto ai principali sistemi di comunicazione del Sulcis, essendo servita sia dalla strada nazionale iglesiente sia dalla ferrovia. Brevi raccordi stradali assicuravano l'accessibilità alla città e ne garantivano il collegamento con i nuclei insediativi limitrofi minori esistenti

e in previsione, in prossimità dei pozzi minerari. Le condizioni ambientali del sito, con una buona ventilazione e la prevalenza dei venti lungo l'asse della catena montuosa, hanno concorso alla scelta localizzativa e alla definizione dell'impianto urbano. La configurazione della città rispondeva in modo diretto alla funzione produttiva prevalente, essendo la popolazione composta quasi esclusivamente da addetti al settore minerario, articolati in differenti livelli professionali (operai, impiegati, dirigenti). Tale struttura sociale e lavorativa ha inciso in modo determinante sull'organizzazione delle zone residenziali e la distribuzione degli edifici anche collettivi.

Le aree abitative sono state progettate come una *garden city* di impronta europea prevalentemente a bassa densità, con edilizia isolata dotata di giardini e orti, concepiti sia come elementi di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori sia come dispositivi di compensazione rispetto alla durezza del lavoro in sotterraneo. Attorno all'insediamento urbano è stata inoltre prevista una fascia potenzialmente destinabile a coltivazioni agricole intensive, interpretabile come misura di integrazione economica e di mitigazione dei rischi connessi all'industria estrattiva. Nell'elaborazione progettuale non ci sono stati riferimenti all'architettura del luogo, se non per l'uso dei materiali da costruzione, cercando di proporre un modello urbano e un'immagine moderni.

Architetti Cesare Valle, Ignazio Guidi e Eugenio Montuori – Espansione di Piano 1939 – nel cerchio rosso l'ospedale INFAIL appena costruito

Il sistema della viabilità è stato organizzato secondo una chiara e moderna logica funzionale, articolata in due principali assi: uno longitudinale, destinato al collegamento tra aree residenziali e ambiti produttivi, e uno trasversale, finalizzato alla connessione del centro urbano con i quartieri abitativi. Quest'ultimo è stato integrato da un articolato sistema di

viali alberati e spazi verdi, configurati come luoghi di mediazione tra mobilità, sosta e uso sociale dello spazio. La rete principale è completata da strade interne di lottizzazione, progettate secondo criteri di economia e razionalizzazione, con carreggiate ridotte e slarghi funzionali alle manovre e alla sosta.

Il fulcro dell'impianto urbano è stato progettato con la piazza centrale, collocata in posizione baricentrica rispetto ai principali assi di percorrenza. La sua configurazione risponde a criteri di controllo delle visuali, sia in relazione al contesto paesaggistico sia all'assetto architettonico degli edifici pubblici che la delimitano, costituendo il principale spazio civico della città.

Architetti Cesare Valle, Ignazio Guidi e Eugenio Montuori - Piano Regolatore di Carbonia, 1940

Dal punto di vista architettonico, gli edifici pubblici e residenziali realizzati nella prima fase del programma edilizio adottano un linguaggio improntato a semplicità formale, essenzialità costruttiva e coerenza funzionale. Le scelte tecnologiche e materiche riflettono i vincoli dell'autarchia edilizia, con largo impiego della pietra locale (trachite) e un uso contenuto del cemento armato, che determina soluzioni strutturali tradizionali, con prevalenza dei pieni sui vuoti. L'unico riferimento esplicito alla tradizione architettonica storica è costituito dal campanile della chiesa, elemento isolato all'interno di un impianto complessivamente privo di citazioni stilistiche.

Foto dell'area dove appare sullo sfondo l'ospedale già costruito e planimetria parziale del centro e lottizzazione del quartiere delle architetture progettate dall'architetto Eugenio Montuori (1938)

L'albergo e il dopolavoro degli impiegati a sinistra.

A destra le case dei dirigenti e del direttore.

In basso l'ospedaletto INFAIL. (montaggio dell'autrice)

Il primo piano urbanistico fu elaborato dagli architetti Ignazio Guidi, Cesare Valle e Gustavo Pulitzer Finali, autori anche della chiesa e della scuola elementare, mentre l'architetto Eugenio Montuori, si inserì nel primo gruppo di progettazione del piano urbanistico, per l'architettura di alcuni edifici, anche del centro civico. Lo stesso Montuori progettò l'ulteriore sviluppo del piano, e firmò l'albergo, il dopolavoro degli impiegati, le residenze del direttore, dei dirigenti, degli impiegati e l'Ospedaletto "a bocca di miniera" dell'INAIL. Poi lo stesso Montuori continuò l'espansione del piano del 1940 progettando gli intensivi. La realizzazione dell'intero complesso edilizio fu affidata all'Ufficio Tecnico dell'Azienda Carboni Italiani, che operò in condizioni complesse, garantendo tuttavia una rapida esecuzione delle opere.

Nel suo complesso, il progetto di Carbonia si configura come un esempio paradigmatico di città di fondazione industriale pianificata, in cui l'assetto urbano, l'organizzazione sociale e le soluzioni architettoniche risultano molto collegate alle esigenze del sistema produttivo minerario e alla previsione di uno sviluppo urbano per fasi, in funzione della capacità estrattiva del bacino del Sulcis.

Una foto d'epoca con la torre civica dell'architetto Cesare Valle sul fondo e in primo piano le case dei dirigenti progettate dall'architetto Eugenio Montuori (Architettura settembre 1940)

architetto Eugenio Montuori - Gruppo di case intensive. (Architettura settembre 1940)

Prospetto principale dell'ospedale dell'architetto Eugenio Montuori – (da Archivio Documentale INAIL)

Ospedaletto “a bocca di miniera”

L'edificio denominato come Ospedaletto “a bocca di miniera”, progettato dall'architetto Eugenio Montuori e realizzato nel 1938 tra i primi manufatti della città di Carbonia, nasce come Ospedale Posto Soccorso Miniere dell'Istituto Nazionale Fascista per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'immobile è ubicato lungo l'asse viario di collegamento tra il Centro civico e le aree minerarie, posizione strategica che ne confermava il ruolo originario di presidio sanitario a servizio del sistema produttivo minerario. Oggi l'edificio, dopo aver subito nel 2003 una trasformazione costruttiva, ospita funzioni amministrative, archivi e ambulatori medici dell'INAIL e gli uffici dell'INPS. Il fabbricato, costruito su un'area di 5260 mq circa e sottoposto a vincolo di tutela come bene di interesse architettonico, presenta una configurazione planimetrica a “L” e un ingombro complessivo di circa 36 x 32 metri, sviluppandosi come volume compatto a due piani fuori terra. La composizione volumetrica è caratterizzata da una porzione superiore arretrata rispetto al perimetro della parte basamentale, configurata come un blocco emergente che alleggerisce l'impianto complessivo e contribuisce alla definizione plastica dell'edificio.

Prospettiva del progetto (da Archivio Documentale e Fotografico INAIL)

La parte basamentale è scandita sul fronte principale da un portico costituito da otto arcate a tutto sesto, elemento direttamente riconducibile alle prime architetture di Carbonia, città di fondazione. L'andamento non simmetrico del porticato rispetto all'asse centrale della facciata conferisce all'intera composizione un carattere dinamico, attenuando la rigidità geometrica del volume e introducendo una tensione compositiva di chiara matrice moderna. Tale asimmetria suggerisce l'ipotesi che l'edificio fosse concepito come parte integrante di una più ampia scenografia urbana, mai completamente realizzata, destinata a coinvolgere ulteriori edifici prospicienti la piazza antistante.

Dal punto di vista linguistico e costruttivo, l'edificio si colloca pienamente nell'ambito delle architetture razionaliste, riconoscibili sia nella regolare distribuzione delle aperture sulle facciate, che per i volumi puri di cui è composto nell'adozione della facciata priva di decorazioni e intonacata in colore chiaro. La struttura portante è realizzata con muratura in pietra da taglio di origine vulcanica (trachite)⁷, con giunti in malta di calce, materiali largamente impiegati anche nelle prime realizzazioni di Carbonia. Le fondazioni sono continue e anch'esse in muratura di trachite, mentre i solai sono di tipo misto in calcestruzzo armato e laterizio.

A differenza di molte architetture coeve della città, l'edificio è privo della tradizionale zoccolatura in trachite rossa. La porzione basamentale è invece enfatizzata da una fascia bassa intonacata continua, tinteggiata in rosso, estesa all'intero perimetro del complesso, in coerenza con il lessico moderno dell'edificio.

Questa scelta cromatica contribuisce a restituire all'edificio un'immagine meno formale e più espressiva, rafforzandone il carattere plastico e la leggibilità volumetrica. Ulteriori elementi di rilievo sono costituiti dalle copertine dei parapetti, realizzate in lastre sottili di trachite, e dai tre gradini sempre in trachite sul fronte principale, che sollevano compositivamente il fabbricato rispetto al giardino antistante. Tali elementi introducono linee orizzontali cromaticamente marcate, in contrasto con l'intonaco chiaro delle facciate, contribuendo a una composizione complessiva più grafica e dinamica, coerente con i principi compositivi del razionalismo e con la sperimentazione formale delle prime architetture di Carbonia.

Un ulteriore elemento che contribuisce al carattere di modernità dell'edificio è rappresentato dall'assenza delle tradizionali persiane, sostituite da sistemi di oscuramento a rullo (avvolgibili), soluzione che consente una maggiore

pulizia formale delle facciate e una più netta leggibilità dei volumi compatti. Tale scelta tecnologica rafforza la purezza compositiva dell'architettura, in linea con i principi del linguaggio razionalista.

Gli infissi originari, realizzati in legno, erano caratterizzati da un'articolazione funzionale tripartita: la porzione superiore, con apertura a *vasistas*, consentiva il ricambio dell'aria evitando correnti dirette sugli ambienti di degenza, mentre la parte inferiore era dotata di apertura doppia, progettata per garantire una ventilazione più rapida ed efficace. Le superfici di calpestio erano realizzate in graniglia di cemento policroma per gli uffici e in gres nelle zone mediche, materiale largamente impiegato negli edifici sanitari dell'epoca per le sue caratteristiche di resistenza, pulizia e facilità di manutenzione. Le pareti interne risultavano invece rivestite con piastrelle ceramiche bianche smaltate o trattate con smalti lavabili, soluzioni igienico-sanitarie funzionali a garantire elevati standard di pulizia e sanificazione, in coerenza con la destinazione ospedaliera dell'edificio.

Nel progetto originario era previsto un ulteriore livello coperto, sormontato da una copertura con un'unica falda inclinata, destinato a locali di soffitta illuminati da aperture di ridotte dimensioni, orientate verso il lato del giardino. In fase esecutiva, nell'intervento realizzato nel 1938, tale configurazione venne modificata mediante l'adozione di una copertura piana praticabile a lastrico solare, estesa all'intera superficie del secondo piano. In una fase successiva, sulla sommità dell'edificio e limitatamente al fronte principale, fu aggiunto un volume di modesta entità, parzialmente coperto da tetto a falda inclinata, con funzione di protezione e alloggiamento degli impianti tecnologici.

Il prospetto principale risultava inoltre caratterizzato dalla presenza di un riquadro decorativo in trachite, recante un bassorilievo con la simbologia dei tre fasci littori; tale elemento ornamentale risulta oggi perduto, verosimilmente rimosso nel dopoguerra nel corso di un intervento di ristrutturazione.

Una foto dei primi anni della costruzione.

Case dei dirigenti progettate dall'arch. Montuori e sulla destra l'ospedale già realizzato.

Nello spazio tra le case e la strada i riquadri ordinati degli orti coltivati (da Archivio Fotografico INAIL)

L'ospedaletto appena realizzato 1938 (da Archivio Fotografico INAIL)

Vista dell'edificio sul giardino (da Archivio Fotografico INAIL)

Foto del plastico di progetto con l'ulteriore piano soffitte non costruito (da Archivio Fotografico INAIL)

Foto degli interni appena costruiti (da Archivio Fotografico INAIL)

stanza di degenza

corridoio dell'ospedale

ambulatorio

radiografia

Progetto di casa per medici e infermieri all'interno dell'area dell'ospedaletto arch. Luigi Ciarlini⁸ 1940

Prospettiva dell'edificio per appartamenti

pianta del primo piano

All'interno della medesima area a giardino dell'ospedaletto, l'allora direttore del Servizio Tecnico dell'INAIL, architetto Luigi Ciarlini, elaborò il progetto di un edificio residenziale di due piani fuori terra, che non fu costruito, destinato ad accogliere il personale in servizio presso la struttura ospedaliera. L'intervento prevedeva la realizzazione di cinque alloggi complessivi, concepiti per due medici, due infermieri e un autista, con l'obiettivo di integrare le funzioni assistenziali con adeguati spazi abitativi di supporto. Il progetto si configurava in continuità materica e, in parte, formale con l'edificio ospedaliero esistente, adottandone i principali caratteri costruttivi e linguistici. L'organizzazione planimetrica degli alloggi rispondeva a criteri funzionali e bioclimatici: gli ambienti principali, quali camere da letto e soggiorni, erano orientati verso le esposizioni più favorevoli all'irraggiamento solare, mentre i locali di servizio erano concentrati sul fronte settentrionale, a tutela del comfort abitativo. Dal punto di vista compositivo, la facciata era caratterizzata da un marcato elemento verticale, un taglio in elevazione concluso superiormente da un arco a tutto sesto, all'interno del quale era collocata la scala, costituendo al contempo elemento funzionale e segno architettonico riconoscibile. Il progetto, tuttavia, non venne mai realizzato, rimanendo allo stadio di elaborazione grafica. Nel corso del tempo, l'area a giardino fu, comunque, oggetto di ulteriori ipotesi di edificazione, finalizzate all'ampliamento delle funzioni e dei servizi connessi all'ospedale, a conferma della persistente pressione funzionale sul comparto e del suo ruolo strategico all'interno del complesso sanitario.

Planimetria dell'area con l'inserimento del nuovo edificio previsto

La situazione odierna

Nel 2003, presso l’Ospedaletto “a bocca di miniera”, è stato realizzato un intervento di ampliamento e adeguamento funzionale su progetto dell’Ufficio Tecnico dell’INAIL. L’operazione ha comportato l’aggiunta di un corpo edilizio esterno, configurato come involucro laterale e posteriore all’edificio originario, concepito per integrare nuove dotazioni funzionali in parte alterando l’impianto planivolumetrico principale.

Il nuovo volume ha consentito l’inserimento di spazi e servizi complementari, tra cui scale, ascensore, corridoi di distribuzione, nuovi ambienti ad uso ufficio e un parziale livello interrato, rispondendo alle esigenze di adeguamento normativo, accessibilità e incremento delle funzioni amministrative e sanitarie.

Contestualmente all’ampliamento, l’edificio storico progettato dall’architetto Eugenio Montuori è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione esterna, interna e impiantistica, che ha previsto la sostituzione degli infissi originari con nuovi serramenti in alluminio, il rifacimento di tutte le finiture compresi pavimentazioni e rivestimenti e la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, al fine di adeguare l’immobile agli standard funzionali e prestazionali contemporanei.

Biografia dell'autrice

Maria Paola Pagliari - architetto presso la CTE - Consulenza Tecnica per l'Edilizia dell'INAIL si occupa degli aspetti architettonici e strutturali negli edifici direzionali soprattutto sul tema dello studio, recupero e restauro di edifici storici e moderni di proprietà dell'Istituto.

È tra i soci fondatori e vicepresidente dell'associazione del CSSM - Centro studi sul moderno che promuove la conoscenza e la valorizzazione dell'architettura moderna e contemporanea, contribuendo alla formazione di una cultura progettuale sul patrimonio architettonico e del paesaggio con la diffusione della conoscenza sulla trasformazione della città.

Si è occupata nell'OSMAR, Osservatorio sul moderno a Roma dell'ArchiDiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, per lo studio delle opere dell'architettura moderna romana pubblicando saggi su architetti, edifici e la città.

Ha lavorato all'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero con un'esperienza ventennale in exhibit design per l'immagine nazionale ed istituzionale volta alla promozione delle aziende italiane all'estero.

Redazione del 13 ottobre 2025

Bibliografia

- *Archivio Documentale e Fotografico INAIL*
- *Rivista Architettura settembre 1940*
- *il Moderno tra Conservazione e Trasformazione Dieci anni di Do.Co.Mo.Mo. Italia: bilanci e prospettive Atti del Convegno Internazionale Trieste, 5-8 dicembre 2005*
- *9804_ INFAIL 55 Indice Registro dei Beni Paesaggistici ed Identitari*
- *Moretti E Autarchia mineraria. L'industria Mineraria d'Italia e d'Oltremare, 1937 giugno 6:12-16*
- *Sanna A (2005) Carbonia: progetto dell'architettura e dello spazio pubblico nella città razionalista di fondazione. Tesi di dottorato in Ingegneria edile – XVII ciclo, Università degli Studi di Cagliari, aa. 2002-2005*
- *Sanna A, Monni G Introduzione. Progetto e costruzione di un'utopia autarchica e autoritaria. In: Sanna A, Monni G (a cura di) Carbonia. Progetto e costruzione al tempo dell'autarchia. 2020 EdicomEdizioni, Monfalcone (GO), p 11*
- *De Michelis M, Heinrich Tessenow, 1876-1950. 1991 Electa, Milano, p 27*
- *Delogu I, Carbonia. Utopia e Progetto. Valerio Levi Editore, 1988 Roma*
- *Maltese V, Carbonia 18 dicembre 1938 - Anni XVII. L'economia italiana, dicembre 1938*
- *Cesare Valle 1902-2000 Architettura, ingegneria, urbanistica in Italia attraverso il Novecento a cura di Micaela Antonucci 2023*
- *Cesare Valle. Un'altra modernità: architettura in Romagna. Catalogo della mostra, 2015 Bologna University Press*
- *Sanjust P, La Grande Carbonia. Il tesoro delle città - Collana dell'Associazione Storia della città. Steinhäuser Verlag, Wuppertal 2020*
- *Di Felice M, 1998 Le città di fondazione fascista. Problematiche storiografiche e fonti archivistiche. In: Lino A (a cura di) Le città di fondazione in Sardegna. 1998 CUEC, Cagliari*
- *AA.VV. Eugenio Montuori Architetto. 1980 Over, Milano*
- *Monni G, I Pistoni. In: Sanna A, Monni G (a cura di) Carbonia. 2022 Milano*

¹ Istituto Nazionale Fascista per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro

² Eugenio Montuori (Pesaro, 1907 – Roma, 1982) fu uno dei principali architetti italiani del Novecento e la sua opera rappresenta un contributo fondamentale all'architettura e all'urbanistica italiane del XX secolo. Si formò tra Napoli e Roma, dove si laureò in architettura nel 1932 con una tesi per una nuova stazione ferroviaria, già improntata al linguaggio razionalista. Fin dagli anni universitari partecipò attivamente al dibattito sull'architettura moderna, aderendo al razionalismo e frequentando artisti della Scuola romana. Allievo e collaboratore di Marcello Piacentini, ricoprì ruoli di rilievo nella realizzazione della Città universitaria di Roma e si affermò rapidamente nel campo dell'urbanistica, vincendo importanti concorsi per piani regolatori e città di nuova fondazione, tra cui Sabaudia, Carbonia e Pozzo Albona. In questi interventi unì rigore progettuale, attenzione al paesaggio e chiarezza compositiva. Nel 1943 fondò con l'ingegnere Leo Calini lo Studio Calini e Montuori, con l'obiettivo di una "progettazione integrale" che tenesse insieme urbanistica, architettura e dettaglio costruttivo. Il momento più alto della sua carriera fu la vittoria del concorso per la stazione Termini di Roma (1948), completata nel 1950, divenuta simbolo della ricostruzione e del rinnovamento urbano del secondo dopoguerra. Successivamente realizzò numerosi quartieri INA-Casa e oltre 300 edifici, soprattutto residenziali, accompagnando il passaggio dal razionalismo a un linguaggio più organico e maturo. Collaborò con figure di primo piano come Adalberto Libera e Sergio Musmeci e operò anche all'estero, in particolare in India. Accademico di San Luca dal 1973, Montuori rimase attivo fino agli ultimi anni, partecipando a concorsi internazionali e mantenendo vivo l'interesse per la sperimentazione.

³ L'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è stata un ente pubblico statale italiano, costituito nel 1935 e attivo fino al 1957, per la produzione di combustibile fossile. Ha gestito i principali bacini carboniferi, inclusi quelli in Sardegna (Sulcis) e Istria (Arsia), controllando l'intera filiera produttiva.

⁴ L'Iglesiente è una regione montuosa della Sardegna sud-occidentale, strutturata su un antico basamento paleozoico intensamente deformato e mineralizzato. Costituisce il principale distretto minerario italiano, con giacimenti di piombo, zinco, polimetalli e ligniti, sfruttati continuamente dall'età antica e industrializzati dopo il 1859. La forte specializzazione estrattiva ha determinato assetti insediativi, infrastrutturali e demografici peculiari, incidendo in modo decisivo sull'economia e sull'organizzazione territoriale regionale.

⁵ La genesi del progetto urbano di Carbonia può essere ricondotta ai primi mesi del 1937, in una fase preliminare caratterizzata dal coinvolgimento quasi esclusivo di progettisti afferenti all'ambiente professionale triestino. L'elaborazione iniziale del piano prende avvio all'interno dello Studio Stuard di Trieste, fondato da Gustavo Pulitzer Finali nei primi anni Venti, struttura già collaudata nella progettazione integrata di complessi urbani e industriali. La documentazione archivistica consente di attribuire con sufficiente certezza allo Studio Stuard la progettazione degli edifici perimetrali della piazza centrale, degli alberghi operai e di alcune tipologie residenziali seriali, configurando un primo impianto urbano coerente con i principi della città industriale pianificata. Nel corso delle successive elaborazioni, alla fase triestina si sovrappone progressivamente l'intervento di progettisti provenienti dall'ambiente romano, in particolare Cesare Valle e Ignazio Guidi, i quali assumono un ruolo determinante nella definizione del piano urbanistico generale. Reduci dalle complesse esperienze di pianificazione coloniale, in particolare dalla lunga e articolata redazione del piano regolatore di Addis Abeba, Valle e Guidi introducono a Carbonia metodologie di controllo morfologico, gerarchizzazione funzionale e articolazione per zone, firmando ufficialmente il progetto urbano e le architetture dei principali edifici pubblici e istituzionali: la chiesa di San Ponziano, gli edifici dell'INA, la scuola elementare con asilo, l'ospedale e il cimitero. All'interno di questo quadro si inserisce il contributo importantissimo di Eugenio Montuori, che collabora fin dal 1937 come progettista esterno già nella prima fase del piano. A Montuori sono attribuiti la residenza del direttore, le abitazioni per dirigenti e impiegati, l'albergo centrale con il dopolavoro impiegati e l'ospedale, opere che introducono una maggiore articolazione tipologica e una più attenta relazione tra residenza, rappresentanza e spazio urbano. Montuori assumerà successivamente un ruolo di primo piano nella gestione progettuale degli ampliamenti, guidando la transizione verso soluzioni insediative a maggiore densità e accompagnando l'evoluzione morfologica della città in rapporto alla crescita della produzione mineraria.

Già in occasione dell'inaugurazione ufficiale viene esplicitata la volontà politica di incrementare in modo significativo la capacità estrattiva del bacino carbonifero del Sulcis, cui corrisponde un programma di espansione urbana pianificata. Le previsioni demografiche indicano il raggiungimento di una soglia di 35.000 abitanti nel breve periodo, con un ulteriore incremento fino a 50.000 abitanti entro il 1945, delineando una città strutturalmente subordinata ai fabbisogni quantitativi della produzione industriale. Un primo adeguamento della dotazione residenziale viene attuato mediante l'introduzione delle cosiddette tipologie "a pistone", progettate da Montuori: edifici plurifamiliari intensivi, sviluppati su tre piani, concepiti per ottimizzare il rapporto tra superficie edificata e numero di alloggi. Tali soluzioni segnano un passaggio significativo dalla fase iniziale, caratterizzata da edilizia estensiva, verso un modello insediativo più compatto, funzionale all'aumento della forza lavoro e indicativo dell'adattamento progressivo del disegno urbano alle esigenze del sistema estrattivo.

⁶ Carbonia, fondata nel 1938 nel bacino carbonifero del Sulcis, è una città di fondazione progettata come Company Town mineraria a supporto della grande miniera di Serbariu. Realizzata in tempi rapidissimi, costituisce un esempio emblematico di pianificazione razionalista integrata tra produzione, residenza e servizi. Nel secondo dopoguerra fu un

nodo strategico del sistema energetico nazionale, raggiungendo un massimo demografico di circa 45.000 abitanti. La crisi del carbone ha avviato processi di dismissione e riconversione, oggi centrati sulla valorizzazione del patrimonio industriale e dell'architettura mineraria.

⁷ La trachite è una roccia magmatica effusiva di composizione intermedia e chimismo alcalino, il cui nome deriva dal greco *trachýs* ("ruvido"), in riferimento alla superficie scabra e porosa. La "Trachite" di Carbonia - Perdaxius in realtà è una Piroclastite. Cromaticamente dal rosso al grigio-giallastro. Tutte le rocce sarde chiamate commercialmente "Trachite", in realtà non sono lave eruttate dai vulcani, ma Piroclastiti o Ignimbriti, formatesi per sedimentazione di nubi ardenti eruttate da Vulcani Esplosivi del Ciclo Oligo-Miocenico.

⁸ Luigi Ciarlini (Mirandola 1909 – Roma 1981) si laurea in Architettura a Roma nel 1936 Iscritto all'Ordine nel 1937 matricola n°272. Negli studi universitari è allievo di Giuseppe Samonà, con il quale rimarrà sempre in amicizia e in un continuo rapporto professionale. È titolare di brevetti nel campo della prefabbricazione. È direttore del Servizio Tecnico per l'Edilizia dell'INAIL dal 1937 al 1962. Per questo Istituto progetta uffici, ambulatori, ospedali e residenze. Progetta gli uffici INAIL di: Latina 1938, Roma 1938, Frosinone 1938, L'Aquila 1939, San Marino 1941, Perugia 1947, Livorno (in collaborazione di Giuseppe Samonà) 1948, Arezzo 1950, Campobasso 1950, Bari 1951, Belluno 1956, Genova 1957 e Torino 1960. Sempre per l'INAIL realizza il cinema Massimo a L'Aquila nel 1950. Dal 1950 dopo un concorso di idee dell'INAIL del 1947, progetta alcuni CTO tra cui Palermo e il CTO della Garbatella a Roma e le case contigue per i dipendenti INAIL anche sperimentando il suo Sistema Ciarlini prefabbricato e brevettato. Parallelamente, come libero professionista, realizza diverse residenze, private, a riscatto e destinate a canone agevolato. È componente del Gruppo Architetto Venturino Ventura. Disegna inoltre parte dell'arredamento della nave "Andrea Doria" e per il mobilificio Ducrot arredi del transatlantico "Cristoforo Colombo", progetta chiese e sale cinematografiche. Per l'INA-Casa inoltre progetta tra il 1950 e il 1951 delle residenze a Ferrara e nel quartiere Tuscolano a Roma. Negli anni Sessanta è assistente di Architettura Tecnica ad Ingegneria della "La Sapienza" di Roma. Tratto dagli studi di Paolo Belardi e Fabio Bianconi.